

ЦІННІСТЬ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНЦЯ

Що для українця наразі є цінність миру та безпеки? Чи усвідомлював ти що в ХХІ столітті мир та безпеку твою та твоєї родини буде просто знищено рішенням однієї хворої особи. Чи усвідомлювали ми колись зміст слів своїх бабусь «головне щоб не було війни»? Коли ти в дитинстві їх чула, то точно не розуміла глибокого змісту цієї фрази. Але ти завжди з сумом слухала розповіді всіх хто пережив цей жах. Спочатку друга світова забрала папу твого дідуся і він змушений був зростати в дитячому будинку (бо мами не стало ще до війни), в дитячому будинку він був з братиком близнюком, але він не пам'ятає де подівся братик і родина так і не змогла дізнатись що ж сталось. В школі ти часто слухала розповіді воїна інтернаціоналіста, який повернувся додому сліпим через осколкові поранення. І це все було як якась далека історія, чиясь, не твоя.

А от вже в 2014 році в зрілому віці ти спостерігаєш за зародженням «Революцією гідності» на Майдані в столиці з екранів телевізора. Ти стаєш свідком того як тітушки хочуть встановити «триколор» на головній площі твого рідного Херсону, але їх прогнали з ганьбою, не давши розіграти сценарій, як на Сході твоєї країни.

І це вже не чужа історія, це вже поряд з тобою. І ти йдеш провадити армійського друга чоловіка на війну на Донбас. А твій чоловік зтискає кулаки та нервово курить мовчки, бо його не беруть з другом через травму ноги. Але ми розуміємо що може ж зі Сходу війна прийти і на Південь, бо з Криму вже вивели наші війська. І ти живеш зі страхом за майбутнє, за майбутнє своє та майбутнє своєї Батьківщини.

З часом ти на роботі зустрічаєш переселенців з Луганщини та з Донеччини, і ти не можеш їх зрозуміти як то тікати від війни. Але тобі шкода, що такі люди є в нашій країні, в наш час.

Працюючи у вузах Херсону ти вчиш майбутніх юристів що треба захищати свої права, права інших, будувати правову державу, ти пишеш наукові статті про недопустимість порушення прав людини, але ти до кінця не розумієш що є в світі такі «особи» яким наплювати на всі норми права, на народи, на нації, для них є лише свої особисті бажання та інтереси.

Думаю, всі тверезо думаючи люди світу розуміли, що війна на Сході України не може продовжуватись вічно і логічне завершення має бути рано чи пізно. Всі це розуміли, але ніхто із світової спільноти не розумів до кінця силу духу українського народу. Його силу волі та жагу свободи.

Війна зустріла мене та родину в моєму Херсоні – тихому, мирному, гарному місті. Місті де зростали мої синочки. Де ми чули бої за Антоновський міст, де рахувала ворожі вертоліти стоячи на ганку свого дому. Де мої діти не

виходили за ворота дому більше 60 днів, бо місто окуповано, бо скрізь ходять озброєнні вороги і їм все одно в кого стріляти. Де ми волонтерили, чекали на визволення.

Але коли почали шукати тероборонівців за списками, катувати та вбивати, то вирішили що треба їхати, поки до нас додому не прийшли ті кого ми не гукали.

Особливо важко було їхати через пости ворогів, показувати їм речі, вмовляти дітей нічого їм не відповідати та не дивитись на них. А на одному з постів один ворог дав моїй дитині шоколадку в той час поки їх тато під дулом автомату роздягався, щоб вони впевнились у відсутності шрамів від поранень та тату.

І коли проїхали перший блокпост з нашими захисниками, то емоції взяли гору, сльози рікою просто лились. Бо ти зміг, ти зміг зберегти найцінніше. І після початку війни стало зрозуміло на всі тисячу відсотків, що найцінніше не матеріальне, а це ті хто видить на задньому сидінні: два синочки. І ти зараз оселився в столиці, яка тебе прихистила в обійми, і не знає чи зможеш повернутись додому, чи буде куди вертатись.

Тому чи розуміють українці цінність миру та безпеки? Вже понад 300 днів ми доказуємо всьому світу, що ми є гарантом цього миру для всього світу. Бо якщо ми здамось, ворог піде далі, в інші країни. І не ми, не інші народи не хочуть бути рабами тих, хто самі собі ради не можуть дати, тих хто самі і є рабами свого диктатора.

Ми вдячні всім хто нас підтримує у цій війні. Але найголовніше щоб зараз вся світова спільнота зрозуміла, що цінність миру та безпеки має бути не лише на паперах. Її гарантувати мають всі світові лідери і своїми конкретними діями, спрямованими на збільшення підтримки українського народу та України. Бо вмирають наші люди не на папері і для стрічок новин, а війна по справжньому вбиває наших дітей та нас.